

**ZOG'ORA BALIQ (CYPRINUS CARPIO) NING YASHASH SHAROITI,
OZIQLANISHI VA KO'PAYISHI****SAMDVMCHU 1- kurs magistranti,
Mardanov Xurshid Toshpo'lot o'g'li**

Annotatsiya: Bizga ma'lumki, suv omborlarining mahsuldorligi baliqlarni oziqlantirish samaradorligiga bog'liq bo'lib bu asosan oziq-ovqat miqdori va sifati bilan belgilanadi. Ko'pgina baliq turlarining tabiiy oziq-ovqatida ko'p miqdorda protein mavjud, undagi uglevodlarning miqdori nisbatan kamdir. Biroq, uglevodlar baliq ozuqasining zaruriy tarkibiy qismidir, chunki ular tananing energiya va plastik metabolizmida muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: protein, plastik metabolizm, delta, torpedo, ekspluatatsiya, barbel, ihtiyofag, plastic metabolism, polisaxarid, gidrolizlovchi ferment, optimal harorat.

Аннотация: Мы знаем, что продуктивность водоемов зависит от эффективности кормления рыб, которая в основном определяется количеством и качеством пищи. Естественная пища многих видов рыб содержит большое количество белка, а количество углеводов в ней сравнительно невелико. Однако углеводы являются необходимым компонентом корма рыб, так как играют важную роль в энергетическом и пластическом обмене организма.

Ключевые слова: белок, пластический обмен, дельта, торпеда, эксплуатация, усач, потребность, пластический обмен, полисахарид, гидролизующий фермент, оптимальная температура.

Abstract: We know that the productivity of reservoirs depends on the efficiency of fish feeding, which is mainly determined by the quantity and quality of food. The natural food of many fish species contains large amounts of protein, and the amount of carbohydrates in it is relatively small. However, carbohydrates are a necessary component of fish food, as they play an important role in the energy and plastic metabolism of the body.

Key words: protein, plastic metabolism, delta, torpedo, operation, barbel, need, plastic metabolism, polysaccharide, hydrolyzing enzyme, optimal temperature.

Sazanlar ko'pgina noqulay sharoitlarga chidamli bo'lsa-da, oddiy sazan sekin yoki turg'un yumshoq suvning vegetativ cho'kindilarni afzal ko'radi. Ular tabiiy ravishda pH 6,5–9,0 va sho'rliigi taxminan 0,5% gacha bo'lgan chuchuk yoki ozgina sho'r suvlarda va 3 dan 35 °C (37–95 °F) gacha bo'lgan haroratlarda tabiiy iqlim sharoitida yashaydilar. Optimal harorat 23-30 °C, urug'lanish 17-18 °C da boshlanadi; Muz ostida bir oz bo'sh

suv qolsa, ular muzlagan hovuzda qishda osongina omon qoladilar. Sazanlar kislorod darajasi juda past bo'lgan suvda ham yashay oladilar, havoni sirtidan yutib yuboradilar.[3]

Oddiy sazan baliqlari turli ozuqalar bilan oziqlanadi. Ular suv o'simliklari, o'simlik ildizlari va urug'larini iste'mol qilishlari mumkin, ammo tubida hasharotlar, qisqichbaqasimonlar (shu jumladan zooplankton va kerevit), mollyuskalar, qurtlar, baliq tuxumlari va baliq qoldiqlarini tozalashni afzal ko'radilar. Kechasi va quyosh chiqishi atrofida eng intensiv oziqlanadilar .[6]

Oddiy sazanlarning sezgi organlari o'simlik ildizlari yoki anelidlar kabi cho'kindiga singib ketgan oziq-ovqatlarni his qilishga yordam beradi. Karp oziq-ovqat mahsulotlarini ta'mi va hajmi bo'yicha aniqlash va tanlash uchun tarkibni so'rish va og'iz orqali hosil qilish orqali cho'kindini oladi. Gill rakers oziq-ovqat ajratishda yordam berishi mumkin bo'lgan shoxli elakni hosil qiladi, ammo sazan mushak tanglay yostig'i va pastki tildan keyingi organ yordamida aniqlagan oziq-ovqat mahsulotlarini ham qisib qo'ya oladi. Cho'kma oziq-ovqat topilganda og'iz va farenks o'rtasida bir necha marta oldinga va orqaga o'tadi. Sazan cho'kindini tupurishi mumkin, bu suvning loyqalanishiga yordam beradi[4].

Oddiy sazanda og'iz tishlari bo'lmasa-da, o'nta faringeal tishlari ovqatni maydalash yoki ezish uchun ishlatiladi. Sazanning oshqozoni yo'q va ichak uzunligi ozuqasining tarkibi va miqdoriga qarab qisman o'zgarishi mumkin.[2]

Tuxum qatlami, odatdagi voyaga yetgan urg'ochi bir uvaqtda 300 000 ta tuxum qo'yishi mumkin. Sazan odatda bir mavsumda bir necha marta tuxum qo'yishi mumkin.

Ikrasi uchun boqiladigan sazanlarda tuxum qo'yilishi ko'pincha gipofizatsiya deb ataladigan jarayon yordamida tezlashtiriladi, bu erda liyofilizatsiyalangan gipofiz ekstrakti baliq ichiga yuboriladi. Gipofiz ekstraktida jinsiy bezlarning rivojlanishini va jinsiy steroid ishlab chiqarishni rag'batlantiruvchi gonadotrop gormonlar mavjud bo'lib, natijada ko'payish jarayonini jadallashtiradi.

Bitta sazan yiliga milliondan ortiq tuxum qo'yadi. Tuxum va chavoqlar ko'pincha bakteriyalar, zamburug'lar va hovuz muhitidagi juda ko'p mayda yirtqichlarning qurboni bo'ladi, omon qolgan sazanlar esa boshqa baliqlar, masalan, shuningdek, bir qancha qushlar va sutemizuvchilar tomonidan ovlanadi. [5].

Bizga ma'lumki, suv omborlarining mahsuldorligi baliqlarni oziqlantirish samaradorligiga bog'liq bo'lib bu asosan oziq-ovqat miqdori va sifati bilan belgilanadi. Ko'pgina baliq turlarining tabiiy oziq-ovqatida ko'p miqdorda protein mavjud, undagi uglevodlarning miqdori nisbatan kamdir. Biroq, uglevodlar baliq ozuqasining zaruriy tarkibiy qismidir, chunki ular tananing energiya va plastik metabolizmida muhim rol o'ynaydi.

Baliq ovqat hazm qilish sistemasining turli qismlarida polisaxarid uglevodlarni assimilyatsiya qilishning dastlabki bosqichlarining samaradorligini uglevod gidrolizlovchi fermentlarning faolligi bilan baholash mumkin. Karbongidrazalarning faollik darajasi oziq-ovqatning biokimyoviy tarkibiga va baliqning ovqatlanish turiga bog'liq: maksimal qiymatlar bentofag baliqlarining ichaklarida, ayniqsa makrofitofagli sazanda qayd etiladi. Ko'pgina baliqlar o'z ovqatlarini sezilarli darajada mexanik ishli bermay, o'ljani butunlay yutib yuboradilar, shunga qaramay, uning tuzilmalarining tez va samarali hazm bo'lishi kuzatiladi. Ovqat hazm qilishda baliqlarning ovqat hazm qilish traktining fermentlaridan tashqari, oziq-ovqat ob'ektlarining ko'plab lizosomal fermentlari ham faol ishtirok etishi mumkin deb taxmin qilinadi.

Baliq uchun potentsial oziq-ovqat mahsulotlari - gidrobiontlar gidrolazalarining keng doirasini o'rganish ularning to'qimalarida juda yuqori darajadagi fermentativ faollikni aniqladi. Bundan tashqari, oziq-ovqat ob'ektlarining butun organizmidagi uglevodlar va proteinazlarning faolligi taqqoslanadi.

Sazanlar ko'pgina noqulay sharoitlarga chidamli bo'lsa-da, oddiy sazan sekin yoki turg'un yumshoq suvning vegetativ cho'kindilarni afzal ko'radi. Ular tabiiy ravishda pH 6,5–9,0 va sho'rliigi taxminan 0,5% gacha bo'lgan chuchuk yoki ozgina sho'r suvlarda va 3 dan 35 °C gacha bo'lgan haroratlarda tabiiy iqlim sharoitida yashaydilar. Optimal harorat 23-30 °C, urug'lanish 17-18 °C da boshlanadi; Muz ostida bir oz bo'sh suv qolsa, ular muzlagan hovuzda qishda osongina omon qoladilar. Sazanlar kislorod darajasi juda past bo'lgan suvda ham yashay oladilar, havoni sirdan yutib yuboradilar.[4]

Oddiy sazan baliqlari turli ozuqalar bilan oziqlanadi. Ular suv o'simliklari, o'simlik ildizlari va urug'larini iste'mol qilishlari mumkin, ammo tubida hasharotlar, qisqichbaqasimonlar (shu jumladan zooplankton va kerevit), mollyuskalar, qurtlar, baliq tuxumlari va baliq qoldiqlarini tozalashni afzal ko'radilar. Kechasi va quyosh chiqishi atrofida eng intensiv oziqlanadilar.[3]

Oddiy sazanlarning sezgi organlari o'simlik ildizlari yoki anelidlar kabi cho'kindiga singib ketgan oziq-ovqatlarni his qilishga yordam beradi. Karp oziq-ovqat mahsulotlarini ta'mi va hajmi bo'yicha aniqlash va tanlash uchun tarkibni so'rish va og'iz orqali hosil qilish orqali cho'kindini oladi. Gill rakers oziq-ovqat ajratishda yordam berishi mumkin bo'lgan shoxli elakni hosil qiladi, ammo sazan mushak tanglay yostig'i va pastki tildan keyingi organ yordamida aniqlagan oziq-ovqat mahsulotlarini ham qisib qo'ya oladi. Cho'kma oziq-ovqat topilganda og'iz va farenks o'rtasida bir necha marta oldinga va orqaga o'tadi. Sazan cho'kindini tupurishi mumkin, bu suvning loyqalanishiga yordam beradi[4].

Oddiy sazanda og'iz tishlari bo'lmasa-da, o'nta faringeal tishlari ovqatni maydalash yoki ezish uchun ishlatiladi. Sazanning oshqozoni yo'q va ichak uzunligi ozuqasining tarkibi va miqdoriga qarab qisman o'zgarishi mumkin.[6]

Tuxum qatlami, odatdagi voyaga yetgan urg'ochi bir uvaqtda 300 000 ta tuxum qo'yishi mumkin. Sazan odatda bir mavsumda bir necha marta tuxum qo'yishi mumkin. Ikra uchun boqiladigan sazanlarda tuxum qo'yilishi ko'pincha gipofizatsiya deb ataladigan jarayon yordamida tezlashtiriladi, bu erda liyofilizatsiyalangan gipofiz ekstrakti baliq ichiga yuboriladi. Gipofiz ekstraktida jinsiy bezlarning rivojlanishini va

jinsiy steroid ishlab chiqarishni rag'batlantiruvchi gonadotrop gormonlar mavjud bo'lib, natijada ko'payish jarayonini jadallashtiradi.

Bitta sazan yiliga milliondan ortiq tuxum qo'yadi.[3] Tuxum va chavoqlar ko'pincha bakteriyalar, zamburug'lar va hovuz muhitidagi juda ko'p mayda yirtqichlarning qurboni bo'ladi, omon qolgan sazanlar esa boshqa baliqlar, masalan, shuningdek, bir qancha qushlar va sutemizuvchilar tomonidan ovlanadi. [6].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kreyg, J.F., muharrirlar. (2015). Chuchuk suv baliqchilik ekologiyasi. p. 297. Wiley-Blackwell.
2. Chjou, J., Vu, Q., Vang, Z. va Ye, Y. (2004). Zoologik sistematika va evolyutsion tadqiqotlar jurnali 42(4): 266–269.
3. Kurteney, Valter R.; Xush kelibsiz, R. L. (1989-05-23). "Ichki suv turlarining xalqaro introduksiyalari". Kopiya. 1989 (2): 520.
4. Balon, Eugene K. (1974), "Ehtimoliy kelib chiqishi uy sharoitida", karp *Cyprinus caprio* L. uy sharoitida, Qirollik Ontario muzeyi, 16-18-betlar.
5. "Oddiy sazan". N.p., n.d. Veb. 2014 yil 27 oktyabr.
6. Balon, Eugene K. (1974), " Karp *Cyprinus caprio* L. ehtimoliy kelib chiqishi ", Qirollik Ontario muzeyi, 16-18-betlar.